

PENGEMBANGAN PROFESI GURU YANG BERKARAKTER

Unifah Rosyidi

Universitas Negeri Jakarta

unifahr@unj.ac.id

unifahr@gmail.com

ABSTRAK: Guru sebagai sebuah profesi, memperoleh martabatnya melalui pengakuan atas profesi dan kinerjanya baik secara formal maupun informal melalui pengakuan dari masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya arus globalisasi dan informasi, guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui beragam cara baik karena kesadarannya sendiri maupun melalui program-program yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan kompetensinya. Artikel ini ditulis melalui pendekatan kajian literatur kepustakaan yang relevan. Sumber Data yang digunakan adalah kajian teoretik untuk membahas permasalahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru yang berkarakter dalam mengembangkan profesinya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: (1) menulis karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan; (2) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan; (3) Menciptakan karya seni; (4) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan; dan (5) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, dan mengikuti kegiatan pengembangan profesionalitas guru secara berkelanjutan *Continuous Professional Development* (CPD) seperti mengikuti kegiatan pelatihan tentang substansi pembelajaran, metodologi, maupun kegiatan pembelajaran berbasis online.

Kata Kunci: Profesi Guru, Karakter, *Continuous Professional Development*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menandai perubahan martabat guru sebagai sebuah profesi, martabat dari sisi pengakuan atas profesi baik secara formal maupun pengakuan dari masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Diharapkan undang-undang tersebut dapat memberikan dorongan pada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalisnya sesuai dengan tuntutan profesi guru yang harus terus menerus belajar dan juga dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam memasuki revolusi industri 4.0. ini.

Guru sebagai jabatan profesi dituntut mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ciri-ciri profesi. More (dalam Kuswana, 2007) menjelaskan ciri-ciri profesi sebagai berikut: (1) Menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya, (2) Terikat oleh suatu panggilan hidup, dan dalam hal ini ia mem-perlakukan pekerjaannya sebagai separangkat norma kepatuhan dan perilaku, (3) Menjadi anggota organisasi profesional yang formal, (4) Menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus, (5) Terikat oleh syarat-syarat kompetensi, kesadaran pendidikan yang khusus, (6) Memperoleh otonomi

berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali.

Guru professional adalah adalah jawaban untuk memajukan pendidikan utamanya memperbaiki kualitas pembelajaran. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang meliputi : a) Menguasai karakteristik peserta didik dari berbagai aspek, b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dan h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

Banyak tersedia ruang untuk pengembangan kemampuan profesional dan peningkatan kemampuan metodologis guru. Apalagi tuntutan global yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membut siswa dapat mengkases ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Konsekuensi logisnya gurupun harus terus memperkaya diri dengan belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Model-

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kajian pustaka (literatur).

Model pembelajaran dapat dilakukan dengan beragam dan multi stimulan sehingga guru dapat mengelola pembelajaran dengan baik disertai kemampuan lain yang terkait dengan pengembangan dimensi individu siswa, seperti keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (*learning to know*), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*).

Setiap guru wajib melakukan berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Lingkup kegiatan guru tersebut meliputi : (1) mengikuti pendidikan, (2) menangani proses pembelajaran, (3) melakukan kegiatan pengembangan profesi dan (4) melakukan kegiatan penunjang. Berkaitan dengan program Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah, maka penulisan karya ilmiah adalah salah satu dari kegiatan pengembangan profesi guru. Kegiatan pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan pada umumnya maupun lingkup sekolah pada khususnya. Bagaimanakah pengembangan profesi guru yang berkarakter?.

Anderson dan Arsenault (1998), mengemukakan bahwa kajian pustaka dimaksudkan untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan konsep dan

teori yang berkaitan dengan sebuah proyek penelitian. menurut Donald Ary (2004) dan Creswell (2010) langkah-langkah melakukan kajian pustaka sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi kata kunci topik, 2) Penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait, 3) Membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan prosiding, 4) Membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur (*literature map*) urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap, 5) Membuat ringkasan literatur secara

lengkap berdasarkan peta literatur, sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian, 6) Membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian, dan 7) Pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan di banding dengan literatur yang sudah ada.

PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Setiap individu guru mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai kegiatan sebagai wujud pengembangan profesi keguruannya. Kegiatan pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan pada umumnya maupun lingkup sekolah pada khususnya. Mengingat bahwa tantangan yang dihadapi guru dan sistem pendidikan nasional berlangsung terus menerus, maka kegiatan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara terus menerus, dalam bahasa teknis dikenal istilah *continuous professional development*.

Menurut Friedman et al. (dalam IFAC, 2008:1) pengembangan profesi

guru secara berkelanjutan dimaknai dengan: *“The systematic maintenance, improvement and broadening of knowledge and skills, and the development of personal qualities necessary for execution of professional and technical duties throughout the individual’s working life.”*

Model pengembangan profesi guru yang berkarakter antara lain dapat dilakukan dengan mengadopsi model pemberdayaan Khan (dalam Rokhman, 2003) yang dapat dilakukan melalui paradigma-paradigma: *desire, trust, confident, credibility, accountability, communication*. Model ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah yang menjadi pemimpin di sekolah dan bertanggung jawab terhadap kemampuan akademik, profesional, managerial dan yang utama pengembangan karakter guru.

Paradigma *“desire”* merupakan paradigma yang berisi harapan atau keinginan kepala sekolah untuk (a)

memberi kesempatan kepada guru mengidentifikasi permasalahan yang sedang berkembang, (b) memperkecil sikap *directive personality* guru yang cenderung dominan dan otoritatif menjadi pribadi yang memiliki keterlibatan yang luas, bertanggungjawab, dan peduli, (c) mendorong terciptanya perspektif baru dan memikirkan kembali strategi untuk meningkatkan kinerja, dan (d) meningkatkan keahlian team dan melatih guru untuk mengontrol dirinya sendiri (*self-control*).

Paradigma "*trust*" mencakup upaya kepala sekolah untuk (a) memberi kesempatan kepada guru untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan sekolah, (b) menyediakan waktu dan sumber daya pendukung yang mencukupi bagi upaya guru untuk meningkatkan kinerja, (c) menyediakan pelatihan yang mencukupi bagi kebutuhan peningkatan kinerja guru, (d) menghargai perbedaan pandangan dan mengakui kesuksesan yang diraih oleh guru, dan (e) menyediakan akses informasi yang memadai bagi upaya guru untuk meningkatkan kinerja.

Cara pandang atau paradigma "*Confident*" merupakan upaya kepala sekolah untuk (a) mendelegasikan tugas-tugas yang dianggap penting kepada guru, (b) menggali dan mengakomodasi gagasan dan saran guru, (c) memperluas tugas dan membangun jaringan dengan sekolah dan instansi lain, dan (d) menyediakan jadwal kegiatan akademik dan non akademik (pembimbingan ekstra kurikuler dan sebagainya) dan mendorong penyelesaian masalah secara bersama -*win-win solution*-.

"Credibility" adalah cara pandang kepala sekolah sebagai upaya untuk (a) memandang guru sebagai partner strategis, (b) menawarkan peningkatan standar tinggi di semua aspek kinerja guru, (c) mensosialisasikan inisiatif guru sebagai individu kepada guru lain untuk melakukan perubahan secara partisipatif, dan (d) menggagas *win-win solution* dalam mengatasi perbedaan pandangan dalam penentuan tujuan dan penetapan prioritas.

Paradigma "*accountability*" merupakan upaya kepala sekolah untuk (a) mengevaluasi kinerja guru dengan melihat rekam jejak kegiaatan dan tanggung jawab akademik maupun non akademik, bisa juga dilakukan melalui training (b) memberikan tugas yang terdefiniskan secara jelas dan terukur, (c) melibatkan guru dalam penentuan standar dan ukuran kinerja, (d) memberikan bantuan dan saran kepada guru dalam menyelesaikan beban kerjanya, dan (e) menyediakan periode dan waktu pemberian *feedback*.

Paradigma *communication* sebagai cara pandang kepala sekolah dalam melakukan upaya untuk (a) menetapkan kebijakan melalui komunikasi yang terbuka, (b) menyediakan waktu untuk memperoleh informasi dan mendiskusikan permasalahan secara terbuka, dan (c) menciptakan kesempatan untuk mengikuti training lintas kompetensi.

Model-model pengembangan di atas dapat dilakukan secara intensif oleh kepala sekolah bersama-sama dengan para gurunya untuk mendorong guru yang profesional dan berkarakter.

TUJUAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong tanggung jawab guru agar semakin profesional. Penghargaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai apresiasi kepada guru-guru yang fokus dalam meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab profesinya. Bila merujuk definisi yang dirumuskan Friedman (1976), maka kegiatan pengembangan profesi guru diarahkan pada:

1. Memelihara kemampuan pengetahuan dan keahlian terhadap bidang yang digelutinya (*maintaining knowledge and skills*).
2. Senantiasa meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keahliannya (*improves and broadens knowledge and skills*);
3. Mengembangkan kemampuan dan kualitas personal yang dibutuhkan guru guna melaksanakan tugas-tugas profesional dan teknisnya, (*develops personal qualities necessary to execute professional and technical duties; such personal qualities as may be needed to achieve the above two purposes*).

Guru yang senantiasa berkomitmen melakukan pengembangan profesinya biasanya mereka mampu mempertahankan wawasan keilmuan, tidak tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan

demikian guru mampu meningkatkan, memperluas, dan mengembangkan ilmu dan keterampilan yang sangat menunjang pengembangan kepribadian maupun tugas profesinya.

Continuous Professional Development (CPD) menjamin para guru untuk memperbarui kemampuannya dengan praktik-praktik pembelajaran terkini, mendorong peningkatan keahlian dan kemajuan sepanjang karir guru. Ofstead, 2001, menjelaskan secara spesifik bahwa CPD menjadikan guru mampu:

Mencapai tujuan secara efisien (*achieving your goals efficiently*), tetap di depan dalam perubahan teknologi (*keeping pace with changing technology*), memperoleh pengakuan (*achieving recognition*), bertahan dalam pasar kerja (*staying in the job market*), menjadi terdepan dalam kemajuan (*becoming a leading light*), menyediakan bukti kompetensi (*providing evidence of competence*), Menunjukkan komitmen terhadap profesinya (*demonstrating commitment to your profession*). Ruang kegiatan pengembangan profesi memberikan kesempatan yang luas bagi guru untuk mengamati praktik pembelajaran yang baik dengan hasil-hasilnya, memperluas pengalaman profesional dengan banyak cara dan memiliki waktu untuk mengevaluasi praktik mengajar mereka sendiri (*The range of professional development activities gives many teachers the chance to observe good teaching and its results, extend their professional experience in a number of ways and to take time to evaluate their own practice*).

Jelaslah bahwa pengembangan profesionalitas guru dalam konsep

Continuous Professional Development (CPD) memungkinkan para guru mempertahankan dan meningkatkan standard dan praktek pengajarannya. Clarke and Robson (2007) menjelaskan bahwa guru yang melaksanakan pengembangankeprofesian berkelanjutan (CPD) pada umumnya memiliki kemampuan dalam :

- a. Memberikan kontribusi dalam kualitas belear mengajar (*To contribute to improving the quality of teaching and learning*);
- b. Mmelihara dan meningkatankan standar profesional (*To maintain and enhance professional standards*);
- c. Dikenal sebagai advokat yang memberikan saran profesonal dalam pembelajran (*To be recognised as an advocate for the teaching profession*);
- d. Berkontribusi terhadap pengembangan kelas dunia dalam sistem pendidikan *To*

BENTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Tersedia berbagai bentuk aktivitas yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan profesi. Kegiatan tersebut dapat berasal dari inisiatif pribadi atau direncanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan guru. Bidang pengembangan profesi tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan; (2) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan; (3) Menciptakan karya seni;

contribute to the development of a world class educational system

Aktivitas pengembangan profesionalisme guru menjadi jaminan terhadap pertahanan dan peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesi mereka. Keuntungan pengembangan profesi guru selain untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme kompetensi guru. Hasil kegiatan pengembangan profesi guru adalah terbentuknya kualitas guru yang tinggi sebagai penopang sistem pendidikan nasional. Peranan mutu guru makin signifikan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana juga dialami oleh 16 negara-negara berkembang. Sebuah studi menunjukkan bahwa profesionalitas guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 18% dan sarana fisik 26%. Di 13 negara industri maju, kontribusi guru adalah 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22% dan sarana fisik 19%” (Widoyoko, 2008).

(4) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan; dan (5) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Lingkup kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang pendidikan, meliputi : karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang pendidikan, karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah gagasan sendiri dalam bidang pendidikan, tulisan ilmiah populer, prasaran dalam pertemuan ilmiah, buku pelajaran, diktat pelajaran dan karya alih bahasa atau karya terjemahan. Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan, melliputi pembuatan

alat peraga dan alat bimbingan. Menciptakan Karya Seni meliputi Karya Seni Sastera, Lukis, Patung, Pertunjukan, Kriya dan sejenisnya. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, meliputi teknologi yang bermanfaat di bidang pembelajaran, seperti alat praktikum, dan alat bantu teknis pembelajaran. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, meliputi keikut-sertaan dalam penyusunan standar pendidikan dan pedoman lain yang bertaraf nasional. Masing-masing kegiatan pengembangan profesi diberikan angka kredit sebagai bentuk penghargaan atas upaya guru.

Wujud kegiatan CPD guru dapat dilakukan dalam kegiatan mandiri maupun kegiatan terstruktur dan melembaga, seperti:

*“courses, seminars,
conferences, workshops,*

PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN PRESTASI BELAJAR SISWA

Kegiatan pengembangan profesi bermuara pada prestasi belajar siswa. Sean (2002) dan Creemers (1994) dalam Fachrudin, (2008) sependapat bahwa terdapat hubungan kuat antara apa yang dilakukan guru dan apa yang dicapai peserta didik dalam pembelajaran (*students achievement*). Guru profesional adalah mereka yang mampu mencapai tujuan yang ditetapkan oleh dirinya sendiri untuk orang lain. Dengan demikian guru profesional memiliki dan secara tepat mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran.

full/part time study, distance learning, original research, internal discussion groups, special project work, staff training, developing transferable skills, skills relating to management responsibilities, private study, structure reading, research for publications, presentations, lecturing institutional, working group. Whole-school training days, team planning opportunities, joint teaching, peer observation, work shadowing, residential working groups, and local and national conferences and networks were some of the strategies used to provide CPD” (OFSTED, 2001)

Prestasi belajar siswa itu sendiri adalah kemampuan belajar murid yang optimal yang diukur dengan uji tertulis yang dikembangkan atas dasar standar kemampuan lulusan pada suatu jenjang atau satuan pendidikan. Prestasi belajar siswa menggabungkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya dan untuk kepentingan kehidupan pribadi dan sosial siswa.

Seorang guru profesional menurut pandangan Anderson (2004, dalam Fachrudin 2008) dapat dipahami dari beberapa dimensi, antara lain (a) komitmen dalam menjalankan fungsi agar peserta didik berhasil, percaya diri, selalu siap menghadapi tantangan, amanah, serta menghargai keragaman

anak didik; (b) kemampuan berpikir secara analitik dan konseptual; (c) memiliki dorongan kuat untuk melakukan perbaikan, keingintahuan yang tinggi (*curiosity*) dan inisiatif; serta (d) *leadership*; kemampuan sekaligus keterampilan seorang guru untuk memimpin sekaligus bertanggung jawab, serta memiliki antusiasme terhadap keseluruhan proses pembelajaran yang mandiri dan efektif.

Sebuah proses pembelajaran dapat dikatakan bermutu manakala prosesnya dilakukan secara efektif melibatkan 4 indikator di atas. Karena itu pembelajaran bermutu sering disebut dengan pembelajaran efektif, sebuah proses yang tidak hanya sekedar komunikasi dua arah atau transmisi informasi semata, tetapi juga dicirikan dengan terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik dalam bingkai tujuan akademis. Pembelajaran bermutu diharapkan akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang memberikan harapan belajar jelas, mengakui serta melakukan *assessment* belajar peserta didik secara adil dan kredibel, memberikan model dan analisis berpikir secara kompleks, menimbang *assessment* autentik setiap peserta didik, serta mengajarkan kepada peserta didik melakukan pemantauan mandiri terhadap proses pembelajaran yang mereka alami.

Dengan begitu, pengajaran efektif dapat disebut sebagai praktik pembelajaran bermutu dari aspek pemanfaatan hasil belajar (*outcome*), memiliki kejelasan arah pembelajaran (*clarity*), keterlibatan penuh anak didik dari awal hingga akhir, serta antusiasme guru terhadap seluruh proses pembelajaran di kelas, termasuk di

dalamnya usaha menciptakan lingkungan belajar yang positif (Griffin; Het, 2004; Gurnes, 2007 dalam Fachrudin 2008).

Konteks pembelajaran bermutu menuntut para guru untuk melakukan proses pembelajaran yang tidak sekedar diterjemahkan sebagai transfer pengetahuan semata, melainkan seorang guru diharapkan mampu mentransmisi keterampilan tingkat tinggi pada peserta didik, termasuk membangun motivasi belajar, kreativitas, dan kerja sama. Selain itu, keberhasilan guru tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas pengajaran, namun pertimbangan norma dan etika juga patut diperhatikan. Seorang guru yang profesional mempunyai kesadaran untuk:

- *raise standards of teaching and learning and standards of pupil achievement;*
- *raise the standing and status of the teaching profession in order to attract new entrants and retain them by providing a fulfilling and satisfying career for teachers* (GTCW. 2005).

Dalam bahasa sederhana, bagaimana seorang guru profesional dapat mengajar dengan menggunakan sekaligus akal dan hatinya, serta rasa yang memungkinkan guru memahami apa yang tepat dilakukan untuk peserta didik sebagai kelompok dan individu yang memiliki keunikan dan beragam talenta (van Manen, 1987 dalam Fachrudin 2008). Seorang guru profesional dipandang memiliki ciri pengetahuan, keterampilan, dan karakter atau cara pandang yang diperlukan untuk mengajar peserta didik

secara efektif dalam masyarakat majemuk dan global.

Kemampuan profesional akan mendorong seorang guru dalam memahami siapa kita dan kapan kita harus bertindak (*what we are about when we act*). Karena itu, seorang guru yang baik adalah guru yang mampu melakukan evaluasi terhadap setiap proses pembelajaran yang dijalaninya, serta secara konsisten memikirkan landasan-landasan dan model pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.

Hasil dari kegiatan evaluasi menjadi dasar dalam melakukan upaya perbaikan dalam kegiatan pembelajaran.

This function of evaluating aims at investigating the backgrounds and causes of already ascertained problems. The results of the investigation can be used to directly improve aspects of education, like for example the way of teaching, available resources, the study schedule, the study load or the construction of the curriculum (Pereira, dkk. 2002).

Seorang guru profesional menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan pendekatan pedagogikal, sebuah kemampuan cara berpikir (*state of mind*) yang mencakup ketulusan dan kejujuran, serta mampu menerjemahkan makna psikologis dan sosial sebuah proses dan bentuk pembelajaran. Pendekatan ini sangat baik bagi seorang guru dalam rangka memperbaiki sekaligus memperbarui hubungan antara guru dan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran

interaktif (Manen dan Juuso Laine dalam Fachrudin 2008).

Manakala setiap guru menjadi guru profesional, tentu semua orang tidak meragukan kualitas pendidikan. Lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen merupakan langkah awal dari sebuah perjalanan panjang dalam mewujudkan cita-cita besar mewujudkan guru-guru yang profesional sebagai penopang sistem pendidikan nasional yang bermutu.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu memperhatikan bahwa siswa memiliki berbagai potensi diantaranya rasa ingin tahu dan berimajinasi. Dua hal ini adalah potensi yang perlu dikembangkan atau distimulasi melalui kegiatan pembelajaran, karena kedua hal tersebut adalah modal dasar bagi berkembangnya sikap berpikir kritis dan kreatif. Sikap berpikir kritis dan kreatif adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Agar mampu berpikir kritis dan kreatif, sifat rasa ingin tahu dan berimajinasi yang sudah dimiliki siswa perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan kedua sifat yang dimiliki siswa tersebut secara optimal perlu diciptakan suasana pembelajaran yang bermakna.

Prestasi belajar siswa juga ditentukan oleh lingkungan sosial keluarga asal siswa. Perlu diperhatikan bahwa para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua siswa dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya.

Siswa yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya). Dengan mengenal kemampuan siswa, guru dapat membantunya bila mendapat kesulitan sehingga siswa tersebut belajar secara optimal. Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam pembelajaran. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajang untuk memenuhi ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajang diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Benda yang dipajang dapat berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan baik dapat membantu guru dalam KBM karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah.

Selain itu, lingkungan sekolah dan keluarga (fisik, sosial atau budaya)

Simpulan dan Saran

Simpulan

Guru profesional dan berkarakter mendidik dan mengajar dengan menggunakan akal budi dan hatinya, serta rasa yang memungkinkan guru memahami apa yang tepat dilakukan, dengan cara apa melakukannya, dan disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu. Guru adalah tugas profesionalnya yang menjunjung kebudayaan dan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keamjuan untuk semata-

merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat siswa merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak harus selalu keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas fisik memadai cenderung mampu menghasilkan prestasi belajar tinggi. Bangunan sekolah, lingkungan sekolah, ruang kelas dan sarana belajar mengajar, ketersediaan sumber-sumber belajar turut pula menentukan kualitas output belajar siswa.

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi sinergis dalam belajar. Kombinasi kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana sekolah secara memadai, proses pembelajaran yang dilakukan secara efektif, dan modal potensial siswa menjadi kekuatan dalam mewujudkan prestasi belajar siswa.

mata mengutamakan kepentingan siswa. Guru profesional dituntut menguasai dan menerapkan kompetensi yang dipersyaratkan, dan terus bertanggungjawab untuk mengembangkan diri dan profesinya. Kegiatan tersebut dapat berasal dari panggilan jiwa yang berbentuk inisiatif pribadi dan atau yang direncanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan guru. Bidang pengembangan profesi tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah (KTI) di bidang

pendidikan; (2) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan; (3) Menciptakan karya seni; (4) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan; dan (5) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, dan (6) pembimbingan pribadi dan akademik peserta didik.

Saran

Guru sebagai profesi seharusnya disadari sejak awal ketika memilih berprofesi sebagai guru. Sejak rekrutmen menjangkau calon guru, hendaknya diuji bukan hanya kemampuan akademik semata tetapi menguji kadar kepribadian yang dapat menunjukkan apakah mereka benar-benar mencintai profesi sebagai guru. Ini adalah penelusuran awal untuk memperoleh guru profesional dan berkarakter. Sudah seharusnya guru terus belajar memperkaya pengetahuan dan meningkatkan keahliannya dalam

menjalankan profesinya, selain itu sebagai profesi yang sarat akan nilai-nilai kebaikan dan kemajuan, guru harus memegang teguh kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen merupakan pengakuan terhadap profesi guru dalam rangka untuk memberikan pengakuan kepada guru dan untuk menuju pendidikan yang bermutu. Guru sudah seharusnya terus memperkaya dan meningkatkan kemampuan profesionalnya baik karena panggilan profesi maupun melalui program-program yang disediakan secara terstruktur oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan profesionalitas guru dapat dilakukan dengan *Continuous Professional Development* (CPD). Konsep ini memungkinkan para guru mempertahankan dan meningkatkan standard dan praktek pengajaran secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Anderson, Gary, Nancy Arsenault, (1998), *Fundamentals of Educational Research*, 2nd Edition, The Falmer Press, Philadelphia

Ary, Donald, et al. (2004), *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, terjemahan Arief Furchan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 91.

Clarke, R. H. and D. Robson. 2007. *Enhancing Professional Practice and Standards through Continuing Professional Development*. Eidenburg: The General Teaching Council for

Scotland. *Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference*, University of Glamorgan, 14-17 September 2005. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2013 dari Website: [http:// ww.leeds.ac.uk](http://ww.leeds.ac.uk)

Creswell John W., (2010), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, h. 40.

Fachruddin, Fuad (2008) “*Guru dan Tantangan Pendidikan Bermutu.*” Diterbitkan dalam Website: <http://www.sampoernafounda>

- [tion.org/content/view/1240](http://www.ifac.org/content/view/1240).
Diunduh pada tanggal 16 Mei 2015
- International Federation of Accountants (IFAC). (2008). *Approaches to Continuing Professional Development (CPD) Measurement*. New York: International Accounting Education Standards Board. Available on: <http://www.ifac.org>
- Kuswana, Wowo Sunaryo. (2007). *Pengembangan Kapasitas Diri Berkelanjutan Sebagai Modal Profesi Guru yang Profesional*
- Office for Standards in Education (OFSTED). 2001. *Continuing Professional Development for Teachers in Schools*. September 2000 to April 2001. London. Available on: <http://www.villierspark.org.uk>
- Pereira, John C. Friend, dkk. (2002). *European Student Handbook on Quality Assurance in Higher Education (E-book)*. Dutch: ESIB The National Unions of Students of Europe
- Rokhman, J. Wahibur. (2003). *Pemberdayaan dan komitmen: Upaya mencapai kesuksesan organisasi dalam menghadapi persaingan global*. Dalam Usmara, A (Ed.): *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. 121-133. Yogyakarta: Amara Book.
- The General Teaching Council for Wales (GTCW). (2005). *Professional Development Framework for Teachers in Wales Advice to the Welsh Assembly Government*, edisi Juli 2005. Diunduh tanggal 30 Juli 2013 website: <http://www.gtcw.org.uk>
- Widoyoko, S. Eko Putro. (2008). *Peranan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Makalah di Universitas Muhammadiyah Purworejo tanggal 5 Juli 2008